

DAMLA SULAMA SİSTEMLERİNDE SULAMA YEKNESAKLIĞININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) YARDIMIYLA MEKÂNSAL OLARAK HARİTALANMASI

M. Cüneyt BAĞDATLI¹, Ali Beyhan UÇAK²

¹Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, 50300, Nevşehir, cuneytbagdatli@gmail.com

²Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, 5600, Siirt

ÖZET

Damla sulama sistemlerinin projelendirme kriterleri doğrultusunda planlanması ve uygulanması son derece önemlidir. Hidrolik prensipler doğrultusunda iyi planlanan bir damla sulama sisteminde lateral boru hatları üzerindeki basınç dağılımı ve buna bağlı eş su dağılımının sağlanması bitki gelişimi ve verimi üzerine önemli katkılar sağlarken, ekonomi anlamında girdi ve çıktı maliyetlerinde optimum düzeyde olmasına imkân tanımaktadır. Basınçlı sulama sisteminde sulama yeknesaklığının yeteri derece sağlanamaması bitki su ihtiyacı ile birlikte besin elementlerinin de yeteri düzeyde iletilmemesine ortam hazırlamaktadır. Bu çalışmada test alanı olarak seçilen ve net alanı 100 da'lık bir elma bahçesindeki her bir manifold hattı üzerinde planlanan lateral boru hatlarında basınç ve damlatıcı debi dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamında mekânsal olarak analizi yapılarak eş su dağılım haritalarının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla belirlenen lateral boru hatlarındaki damlatıcı debileri ölçülerek Christiansen sulama yeknesaklığı (Cu) katsayıları hesaplanmış ve elde edilen değerler doğrultusunda tüm manifoldlardaki sulama yeknesaklığının %95'in altında olduğu belirlenmiştir. Bazı lateral hatlar üzerinde giriş basıncı ile çıkış basıncı arasındaki farkların işletme basıncının %20'sinden daha az olduğu görülmüştür. Mekansal haritaların üretilmesi için damlatıcı debisi ve basınçlarının ölçüldüğü tüm lateral hatlarda metrealtı hassasiyete sahip Diferansiyel küresel konumlandırma cihazı (DGPS) yardımıyla koordinatlar alınmıştır. Elde edilen tüm koordinat değerlerine bağlı damlatıcı debi ve basınç değerleri veri tabanına aktarılarak CBS yazılımlarından olan Arc GIS 10.3 yazılımının Spatial analiz modülü yardımıyla eş su dağılım ve basınç dağılım haritaları üretilmiştir. Basınçlı sulama sistemlerindeki performansın belirlenmesinde CBS'nin etkin rolünde uygulamalı olarak gösterildiği bu çalışmada, sulama yeknesaklığı ve basınç dağılımının büyük ve ticari bazlı işletmelerde mekansal haritalar bazında değerlendirilmesinin sulama performanslarının daha etkin ve hassas olarak belirlenmesinde olumlu katkılar sağlayacağı kaçınılmaz olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Damla Sulama, Sulama Yeknesaklığı, CBS

1.GİRİŞ

Sulama; bitkilerin ihtiyaç duydukları suyun hangi yöntemle olursa olsun bitki kök bölgesinde depolanmasına ilişkin yapılan uygulamaların tümü olarak görülmektedir. Sulamada hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın ürün yetiştirilen alanda suyun homojen olarak dağılımının sağlanması, toprakta derine sızma kayıplarının en az düzeyde tutulması ve tarımsal mekanizasyon faaliyetlerine engel oluşturulmaması ve toprak kayıplarına bağlı erozyonun minimum düzeyde tutulması arzu edilir.

Kısıntılı su kaynaklarına sahip olan ülkemizde su kaynaklarının etkin ve sulama randımanının yüksek tutulması ancak basınçlı sulama sistemleri ile sağlanabilmektedir. Sulamada yüzey sulama sistemlerinin kullanılması sulama randımanının %50 seviyelerine çekerken, basınçlı sulama sistemleri ile su uygulamalarında ise randıman %95'ler seviyesine kadar çıkabilmektedir. Uygulamada karşılaşılan kolaylıklar, ilk yatırım maliyetlerinin bir yıl içinde ürün verimindeki artışa paralel olarak amorti edilmesi, bitki gelişiminin stresten uzak olarak sağlanabilmesi, devlet teşviklerinin fazla olması gibi daha birçok faktörlerden ötürü basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması bu uygulamaya yönelik tercihin artmasına katkı sağlamıştır. Su kaynakları bakımından Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km³'tür. Bu suların %97,5'i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak, %2,5'i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da %90'ının kutuplarda ve yeraltında bulunması sebebiyle insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği elverişli tatlı su miktarının ne kadar az olduğu anlaşılmaktadır (1). Kullanılan su kaynaklarının yaklaşık %60'ı ise tarımsal üretim amaçlı sulama suyu olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir.

Bu anlamda su kayıplarını azaltan basınçlı sulama sistemleri suyun etkin kullanılmasında ve su kayıplarının en düşük düzeyde tutulmasında önem arz etmektedir (2). Damla sulama sistemi gibi su ve enerji tasarrufu sağlayan modern teknolojilerin kullanılması ile mevcut su kaynaklarının optimum kullanımı sağlanabilir (3). Ancak damla sulama sistemlerinin hidrolik prensipler dikkate alınarak uygun projelendirilmesi basınç dağılımının optimum bir şekilde sağlanmasına ve bitkilerin homojen bir şekilde sulanmasına imkan tanıyacaktır. İyi projelendirilmemiş bir damla sulama sisteminde sürtünme kayıplarına bağlı olarak damlatıcı debi dağılımları homojen olmayacak ve bu bağlamda su ile birlikte uygulanan ilaç ve gübre miktarlarında bitkilere eşit düzeyde iletilemeyecektir. Damla sulama sistemlerinde suyun bitkilere homojen dağılımının sistemin sağlıklı bir şekilde planlanıp işletilmesine ve lateral uzunluklarının lateral ve damlatıcı özellikleri dikkate alınarak seçilmesine bağlıdır (4). Özellikle büyük ölçekli tarımsal işletmelerde kullanılan damla sulama sistemlerinin test edilmesi ve ortaya çıkabilecek hidrolik projelendirme hatalarının revize edilmesi son derece önem arz etmektedir. Bu bağlamda damlatıcı debi dağılımının değerlendirilmesinde kullanılan Christiansen yeknesaklık katsayısı (Cu) damla sulama sistemlerinde laterallerin planlanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yaklaşımdır. Lateraller üzerindeki tüm damlatıcı debilerinin, ortalama damlatıcı debisinden sapmalarının değerlendirildiği Cu katsayısının %95'ten küçük olması kabul edilemeyeceğini; %95-98 arasında olanlar için ise kabul edilebilir düzeyde olduğu belirtilmektedir (5). Bununla birlikte lateral hatlardaki basınç dağılımlarının suyun ilk laterale girdiğindeki basınç değeri ile lateral sonundaki basınç değişimindeki farkın %20'sini geçmemesi prensibi ile lateral hatların planlanması son derece önemlidir. Bu anlamda tüm bu değerlendirilmelerin mevcut kullanılabilir düzeydeki damla sulama sistemlerinde test edilip değerlendirilmesi gerekmektedir.

Özellikle yapılan bu değerlendirmelerin son yıllarda bir çok alanda yaygın olarak kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında mekansal olarak harita tabanlı olarak irdelenmesi ise sulama sistemindeki eş su ve basınç dağılımlarının etkin bir şekilde incelenmesine olanak tanıyacaktır. Bu çalışma CBS'nin mevcut bir elma bahçesinde kullanılan damla sulama sistemindeki damlatıcı eş su dağılımı ile basınç değişimlerinin mekansal olarak değerlendirilmesi ve sonucunda eş su ve basınç dağılım haritalarının oluşturularak yapılan hidrolik hataların önlenmesinde ki etkinliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

2.MATERYAL ve YÖNTEM

2.1. MATERYAL

Araştırmaya konu olan elma bahçesi Karaman ili Ayrancı ilçesinde yer almaktadır. Çalışma alanının yeri ve konumu Şekil 2.1'de verilen harita üzerinde görülmektedir.

Şekil 2.1. Araştırma alanının yeri ve konumu

Çalışma alanı içerisinde 6 yaşında bodur elma ağaçları bulunan 100 da net alan büyüklüğünde kurulu bir meyve bahçesidir. Meyve bahçesi damla sulama sistemi ile sulanmakta olup ilgili alanda mevcut tertiplenen sulama sisteminin uygulama krokisi Şekil 2.2.'de görülmektedir.

Şekil 2.2. Çalışma alanının genel krokisi

Araştırma alanı farklı sulama parsellerine ayrılmış olup her bir sulama alanının ölçüleri Şekil 2.2'de görülmektedir. Alanda eğim doğu-batı istikametinde %0.1 ve kuzey-güney yönünde ise %0.2 olarak tespit edilmiştir. Meyve bahçesinde elma ağaçları sıra üzerleri uzun kenar boyunca konumlandırılmış olup, sıra aralıkları 5 m mesafe ile kısa kenara dik konumda olacak şekilde dikilmiştir. İlgili alanın ebatları ana boru ve manifold boru çapları ile birlikte manifold boru hatlarına bağlı lateral sayıları, debileri ve diğer detaylar Çizelge 2.1'de verilmiştir.

Çizelge 2.1. Çalışma alanında kullanılan mevcut damla sulama sistemine ilişkin bazı teknik detaylar

Sulama Kısımları	Sulama Alanı (da)	Sulama Alanı Ölçüleri	Manifold Boru Çapı (mm)	Lateral Sayısı/Manifold	Damlatıcı sayısı / Lateral	Damlatıcı sayısı /manifold	Manifold Debisi (m ³ /h)
S1	13	100 m x 130 m	90	20	394	7879	32
S2	10,4	80 m x 130 m	75	16	394	6303	25
S3	14,3	110 m x 130 m	90	22	394	8667	35
S4	14,3	110 m x 130 m	90	22	394	8667	35
S5	9,6	80 m x 120 m	75	16	364	5818	23
S6	13,2	110 m x 120 m	90	22	364	8000	32
S7	10,8	90 m x 120 m	75	18	364	6545	26
S8	14,4	120 m x 120 m	90	24	364	8727	35
Toplam Alan	100	Damlatıcı Aralığı	33 cm	Damlatıcı Debisi	4 L/h	Ana boru Çapı	110 mm

2.2. YÖNTEM

2.2.1. DAMLATICI DEBİ DAĞILIMININ BELİRLENMESİ

Sulama sistemlerinin performanslarının belirlenmesinde en önemli göstergenin sulama yeknesaklığı olup sulama yeknesaklığı planlama, bakım ve işletme gibi etmenlere bağlı olarak değişebilmektedir (6). Damla sulama sistemlerinde yeknesaklık katsayısının doğrudan damlatıcı debilerinin ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesiyle bulunabilmektedir (7).

İdeal şartlarda, bir sulama sisteminin homojen bir su uygulaması gerekir. Homojen olarak su uygulanan sistemlerde sulanan alanın her bölümüne eşit miktarda su iletilmiş olur. Sulama suyunun homojen uygulanması bitki gelişimini olumlu etkileyip elde edilen ürün miktarının önemli bir şekilde artmasına sebep olur. Araştırmaya konu olan işletmede kullanılan damlatıcıların su dağılım yeknesaklığını ortaya koymak amacıyla Christiansen yeknesaklık katsayısı (C_u) hesaplanmıştır. Damlatıcılardan çıkan suyun ölçülmesi için tesadüfi olarak yan boru üzerinde bulunan bazı damlatıcıların altlarına 150 cm^3 'lük plastik kutular yerleştirilmiştir. Bu amaçla sistem 5 dakika çalıştırılmış ve toplanan su miktarlarının ölçülmesinde 100 ml'lik bölmeli silindirler kullanılmıştır (8).

.Christiansen yeknesaklık katsayısının hesabında araştırmacılar tarafından tavsiye edilen aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır. Buna göre yeknesaklık katsayısı şu şekilde hesaplanmıştır; (5, 8, 9).

$$C_u = \left(1 - \frac{\Delta q}{q}\right) \cdot 100 \quad \Delta q = \frac{\sum (q - q^-)}{n}$$

Eşitlikte; C_u : Christiansen yeknesaklık katsayısı (%), Δq : Damlatıcı debilerinin ortalama damlatıcı debisinden mutlak değer olarak sapmalarının ortalaması (L/saat), q : Ortalama damlatıcı debisi (L/saat)'dir.

Kabul edilebilir düzeyde Christiansen yeknesaklık katsayısı (C_u) elde edilebilmesi damla sulama laterallerinin planlanmasında temel kriter olarak bilinmektedir. Araştırmacılar, sulama yeknesaklığının belirlenmesinde Christiansen'in yağmurlama sulama lateralleri için geliştirdikleri ve lateral üzerindeki tüm damlatıcı debilerinin, ortalama damlatıcı debisinden sapmalarının değerlendirildiği C_u katsayısının kullanılabilmesini tavsiye etmişlerdir. Araştırmacılar C_u değerinin %95'ten küçük değerlerinin kabul edilemeyeceğini; %95-98 arasında olanlar için ise kabul edilebilir olduğunu bildirmişlerdir (5).

2.2.2. BASINÇ DAĞILIMININ İNCELENMESİ

Araştırma konu olan meyve bahçesindeki her bir sulama alınındaki manifold boru hatlarına bağlı lateraller üzerinde manometre ile basınç ölçümleri yapılmıştır. Seçilen yan borularda yan borunun başında, ortasında ve sonundaki laterallerde olmak üzere lateral başlangıcında, ortasında ve sonunda olmak toplam 15 ayrı noktada basınç ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

Damla sulama sistemleri hidrolik olarak planlanırken yan boru giriş basıncı ile lateral çıkış basıncı arasındaki basınç farkının işletme basıncının %20'sini geçmemesi durumu göz önüne alınarak yapılan planlamanın uygunluğu analiz edilmiştir (10).

$$h = 0.20 \cdot h_0$$

Eşitlikte; h = İşletme biriminde izin verilen yük kayıpları (m), h_0 = Sistemin işletme basıncı (m)'dir.

Proje esaslarına göre planlanan bir damla sulama sisteminde damlatıcıların tıkanmasını önlemek ve işletme masraflarını düşük tutmak amacıyla işletme basıncının 1 atmosfer civarında olması tavsiye edilmektedir (11). Bu itibarla ölçülen basınç değerleri bu kriterlere göre incelenmiştir.

Basınç ölçümleri manifold boru hatlarının başında, ortasında ve sonundaki laterallerde olmak üzere toplam 5 lateral boru hattı üzerinde manometreler yardımıyla gerçekleştirilmiştir.

2.2.3. DEBİ VE BASINÇ ÖLÇÜMLERİNİN YAPILDIĞI NOKTALAR

Araştırma kapsamında S1 sulama alanında olduğu gibi tüm sulama alanlarında basınç ve debi ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ölçüm uygulamasına ilişkin örnek sulama alanının krokisi Şekil 3.1’de sunulmuştur.

Şekil 3.1. Debi ve basınç ölçümlerinin yapıldığı noktalar (S1 alanı)

Görüldüğü üzere her bir sulama alanında debi ve basınç ölçümlerinin yapıldığı noktaları gösteren uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Manifold baz alınarak manifold başında ortalarında ve sonunda olmak üzere toplamda 5 lateral boru hattı belirlenmiştir. Bu lateral boru hatları üzerinde manifolda yakın noktalardan lateral ortalarından ve lateral sonlarından olmak üzere 15 farklı noktadan debi ve basınç ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ölçümler sonucunda elde edilen değerlerin mekânsal olarak analizlerinin gerçekleştirilmesi için küresel konumlandırma cihazları yardımıyla koordinat alma işlemleri yapılmış ve elde edilen koordinat değerleri debi ve basınç ölçümleri ile ilişkilendirilmiştir.

2.2.4. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE MEKÂNSAL DEĞERLENDİRME

Araştırma kapsamında lateral hatlar üzerinde debi ve basınç dağılımlarının koordinatlarının belirlenmesi kapsamında Diferansiyel Küresel Konumlandırma Sistemi (DGPS)’nden faydalanılmıştır. İlgili koordinatlandırmalar mm hassasiyetinde çalışan GPS’ler yardımıyla gerçekleştirilmiş ve elde edilen debi ve basınç değerleri belirlenen koordinatlar ile eşleştirilmiştir. Lateraller üzerinde ölçülen basınç ve debi değerlerinin mekânsal olarak haritalandırılmasında ise Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımından olan Arc GIS 10.3 paket programının “spatial” analiz modülü kullanılmıştır.

Ölçümlerin yapıldığı damla sulama sistemi ise arazi çalışmaları ile teknik anlamda çizimleri gerçekleştirilerek ilgili çizimler sayısallaştırılmak suretiyle çizgisel katmanlar oluşturulmuştur. İşletme alanının sınırlarının belirlenmesi kapsamında ise sayısallaştırma işleminin yanında poligonlama yapılarak sınır katmanı oluşturulmuştur.

Mekânsal analizlerin gerçekleştirilmesinde bilinen noktalardan bilinmeyen değerlerin tahmin edilmesi yaklaşımıyla Kriging Entelpolasyon istatistikî yaklaşımı kullanılmıştır. Kriging istatistikî yaklaşımı farklı tahmin yaklaşımlarına oranla daha az hata payı ile bilinmeyen noktalardaki sonuçların tahmin edilmesine olanak tanımakta ve minimum varyanslı standart sapmanın hesaplanmasına olanak vermektedir (12,13).

3.ARAŞTIRMA BULGULARI

3.1. SULAMA YEKNESAKLIĞI EŞ SU DAĞILIM HARİTALARI

Araştırmaya konu olan çalışma alanında her bir sulama alanı için ayrı ayrı olmak üzere manifold boru hatlarına bağlı 5 adet lateral üzerinden 15 farklı noktadan debi ölçümleri yapılmış elde edilen sonuçların CBS ortamında mekansal haritaları Şekil 3,2 ve 3,3’de sunulmuştur.

Şekil 3.2. Damlatıcı debi dağılımının mekansal haritaları(S1,S2, S5 ve S6 sulama alanları)

S1 sulama alanı için debi dağılımının 3,80 – 2,10 L/h arasında olduğu belirlenmiştir. Lateraller üzerindeki damlatıcı debileri manifold boru hatlarının tertiplendiği alanın sol kısmına paralel olan noktalarda yüksek seviyede iken manifold boru hattından uzaklaştıkça alanın sağ kısmına doğru debi dağılımında ciddi düşüşlerin olduğu mekansal harita üzerinde de görülmektedir. 10,4 da büyüklüğündeki S2 sulama alanında debi dağılımı 4,00 – 2,68 L/h arasında değişmektedir. Alanın sağ kısmına doğru gidildikçe damlatıcı debilerinde ciddi düşüşlerin olduğu görülmektedir.

S5 Sulama alanında ise debi dağılımının 3,98 – 2,81 L/h arasında değiştiği ve alanın sol kısmına paralel manifold boru hattından uzaklaştıkça damlatıcı debisinin izin verilen sınırların çok altına düştüğü mekânsal haritadan da anlaşılmaktadır. 13,2 da büyüklüğüne sahip S6 sulama alanında ise durum diğer sulama alanlardan farksız bir şekilde alanın sağ tarafına doğru damlatıcı debilerinde ciddi azalmalar görülmekte ve damlatıcı debisi manifolda yakın noktalarda 4,00 L/h iken bu oran manifold dan uzak en son noktalarda ise 2,60 L/h seviyesine kadar düşmüştür.

Damlatıcı debi ölçümlerine göre sulama yeknesaklık katsayılarına bakıldığında S1 sulama alanı için $C_u:80.77$, S2 sulama alanı için $C_u:87.8$, S5 sulama alanında $C_u:90.08$ ve S6 sulama alanı için üniformite katsayısı $C_u:88.4$ olarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler ışığında sulama yeknesaklığının uygun olmadığı ve bu sulama alanlarında bitkilere üniform bir su sağlanamadığı sonucu ortaya çıkmaktadır.

Şekil 3.3. Damlatıcı debi dağılımının mekansal haritaları (S3, S4, S7 ve S8 sulama alanları)

S3 sulama alanında yapılan ölçümler sonucunda debi dağılımının 3,70 – 2,60 L/h arasında değiştiği belirlenmiştir. Alanın sol kısmında debi miktarı yüksek seviyede iken manifold boru hattından uzaklaştıkça ve alanın sağ kısmına doğru debi değişimlerinde göz ardı edilemeyecek azalmaların olduğu görülmüştür. 14,3 da büyüklüğüne sahip S4 sulama alanında ise debi dağılımı 4,00 – 3,35 L/h arasında değişmektedir. Alanın sol kısmında debi dağılımı homojen bir durum arz ederken sağ kısma doğru gidildikçe bu homojenite bozulmaktadır. S7 Sulama alanında debi dağılımı diğer alanlara kıyasla aynı konum arz ederken debi miktarı 3,90 – 2,60 L/h seviyesinde dağılım göstermektedir. Manifold boru hattından uzaklaştıkça damlatıcı debilerinde de ciddi düşüşlerin olduğu ve üniformitenin bozulduğu görülmektedir. S8 sulama alanında ise debi dağılımı homojenliği alanın sağ kısmına doğru düşüş göstermiş ve damlatıcı debi aralığının 3,90 – 3,00 L/h seviyesinde olduğu müşahade edilmiştir. Debi ölçümleri sonucunda hesaplanan sulama üniformiteleri S3 alanında, Cu:91,51, S4 alanında, Cu:94,6, S7 sulama alanında, Cu:87,88 ve S8 sulama alanında ise Cu:94,12 olarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda sadece S4 ve S8 alanlarındaki üniformitenin %95 seviyelerine yakın olmasından dolayı belirli bir oranda üniformitenin göz ardı edilebileceği söylenebilir. Ancak bu alanlarda da hidrolik sistem tertiplenmelerine yönelik revizyonların yapılması tavsiye edilmektedir.

Yapılan tüm debi ölçümlerine bakıldığında lateraller üzerindeki damlatıcı debilerinin 4,00 L/h olduğu dikkate alınarak sistem tertiplenmesinde yük kayıpları ve hidrolik temel prensiplerin göz ardı edilerek bir projelendirilmenin yapıldığı açıktır. Sistem projelendirilmesinde temel esas tüm bitkilere homojen bir su dağılımının sağlanması şeklinde planlama yapılmasıdır. Üniform bir su dağılımının sağlanamaması buna paralel bitki besin maddeleri ile ilaçlarında her bitkiye eşit miktarlarda ulaştırılamamasına neden olacak buda damla sulama ile tarımsal üretim artışı beklenirken tam tersine ciddi kayıpların oluşmasına neden olacaktır. Projelendirme aşamasında ciddi bir mühendislik esaslarına dayalı bir planlamanın yapılması sistem performansını arttıracak ve gübre, ilaç ve pompaj gücü maliyetlerinde ise optimum kullanıma paralel azalmaların oluşmasına imkan tanıyacaktır. Damla sulama sistemlerinin sadece lateral boru hatlarından belirli zaman aralıklarında suyun damlaması şeklinde düşünülmemesi ve bu damlatıcıların bir basınç prensibi dahilinde çalıştığı mantığıyla hareket edilerek tüm bunların boru içlerinde oluşan sürtünmeye bağlı enerji azalmalarının oluşacağı yaklaşımı ile tam bir sistematik plan ve projelendirme mantığı dikkate alınarak yapılması kaçınılmaz bir gerçektir.

3.2. BASINÇ DAĞILIM HARİTALARI

Araştırma alanında her bir sulama alanı için Şekil 3.1’de gösterilen örnek uygulamada belirtilen noktalar bazında manifold boru hatlarına bağlı 5 adet lateral üzerinden 15 farklı noktada basınç ölçümleri yapılmış elde edilen sonuçların CBS ortamında mekansal haritaları Şekil 3,4 ve 3,5’de ortaya konulmuştur.

Şekil 3.4. Basınç dağılımının mekansal haritaları (S1, S2, S5 ve S6 sulama alanları)

S1 sulama alanı için basınç dağılımı 0,95 – 0,58 atm arasında belirlenmiştir. Lateraller üzerindeki basınç dağılımları manifold boru hatlarının tertiplendiği alanın sol kısmına paralel olan noktalarda yüksek seviyede iken manifold boru hattından uzaklaştıkça alanın sağ kısmına doğru basınç dağılımında azalmaların olduğu mekansal harita üzerinde de görülmektedir. S2 sulama alanında ise durum S1 sulama alanına benzer bir konum arz ederken basınç dağılımı 1,00 – 0,58 atm arasında değişmektedir. Alanın sağ kısmına doğru gidildikçe lateral basınçlarında ciddi düşüşlerin olduğu görülmektedir. S5 Sulama alanında ki basınç dağılımına bakıldığında değişim 0,98 – 0,70 atm arasında seyretmektedir. Alanın sol kısmına paralel manifold boru hattından uzaklaştıkça lateral basınçlarında izin verilen sınırlarından çok altına olduğu ortaya konulmuştur. 13,2 da büyüklüğüne sahip S6 sulama alanında ise durum diğer sulama alanlarından farksız bir şekilde alanın sağ tarafına doğru lateral basınçlarında giriş basıncına oranla göz ardı edilemeyecek azalmaların görülmekte ve lateral basıncının manifolda yakın noktalarda damlatıcı işletme basıncı olan 1 atm iken bu oran manifolda uzak en son noktalarda ise 0,70 atm’ye kadar azalmıştır.

Ölçümler sonucunda tüm sulama alanlarındaki basınç dağılımının lateral giriş basıncı ile çıkış basıncı arasındaki damlatıcı işletme basıncının %20’sini geçmemesi prensibinden uzak olduğu görülmüştür. Damla sulamada damlatıcı debisi işletme basıncı ile doğru orantılı bir şekilde değişmektedir. 1 atm işletme basıncına sahip mevcut kullanılan bu damla sulama sisteminde her bir damlatıcı debisinin standardına uygun olarak çalışabilmesi boru iç basıncına bağlıdır. Damla sulama basınçlı iletim prensiplerine dayalı bir sulama sistemidir. Hal böyle iken sistemin tamamında basınç dağılımları homojen bir düzeyde tutulmalı, basıncın fazla olabileceği noktalarda ise manifold girişlerine basınç regülatörleri tertip edilmelidir.

Şekil 3.5. Basınc dağılımının mekansal haritaları (S3, S4, S7 ve S8 sulama alanları)

S3 sulama alanında yapılan ölçümler sonucunda basınc dağılımını 0,90 – 0,61 atm arasında değiştiği görülmektedir. Alanın sol kısmında lateral basınc seviyesi 0,90 iken manifold boru hattından uzaklaştıkça ve alanın sağ kısmına doğru basınc durumu 0,61 atm'ye kadar azalmıştır. Manifold boru hattından uzaklaştıkça basınc değişimlerinde göz ardı edilemeyecek azalmaların olduğu görülmektedir. 14,3 da büyüklüğe sahip S4 sulama alanında ise basınc dağılımı 1,00 – 0,80 atm arasında değişmektedir. Alanın sol kısmında basınc dağılımı homojen bir durum arz ederken sağ kısma doğru gidildikçe basınc dağılımı homojenitesi bozulmaktadır. S7 sulama alanında basınc dağılımı diğer alanlara kıyasla aynı konum arz ederken basınc 0,98 – 0,67 atm arasında değişmektedir. Manifold boru hattından uzaklaştıkça basınc dağılımlarında ciddi düşüşlerin olduğu ve basınc üniformitesinin bozulduğu görülmektedir. S8 sulama alanında ise lateral basınc dağılımı homojenliği alanın sağ kısmına doğru düşüş göstermiş ve lateral basınc dağılımı 0,98 – 0,77 atm arasında yapılan hidrolik hatalar neticesinde değişkenlik meydana gelmiştir. Yapılan basınc ölçümleri neticesinde tüm sulama alanlarının ortalama basınc dağılım değerlerine bakıldığında ise S1:0.62 atm, S2:0.71 atm, S3:0.79 atm, S4:0.84 atm, S5:0.81 atm, S6:0.69 atm, S7:0.68 atm ve S8:0.82 atm olarak belirlenmiştir.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Yapılan tüm ölçümler sonucunda her bir sulama alanındaki basınc ve debi dağılımları belirlenmiş ve debi dağılımlarına ilişkin üniformite katsayıları hesaplanarak yeknesak bir su dağılımının analiz edilen alan için sağlanıp sağlanmadığı konularına ışık tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar ışığında tüm sulama alanlarında Christiansen sulama yeknesaklığının (Cu) % 80,77 – 94,12 arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu rakamlar ışığında damlatıcı debilerine bağlı olarak her bir sulama alanındaki sulama üniformitesinin %95'in altında olduğu ve üniform bir su dağılımının sağlanamadığı görülmektedir. Basınc dağılımlarında ise sulama alanındaki ortalama basınc değerlerinin 0,62 - 0,84 atm arasında değiştiği tespit edilmiştir. Bu anlamda damlatıcı işletme basınçlarının 1 atm olması gerektiği ancak izin verilen sınırların %20 kayıp oranına kadar göz ardı edilebileceği dikkate alındığında genel anlamda S4, S5 ve S8 sulama alanlarında bu kayıpların istenilen sınırlar dahilinde olduğu diğer alanlarda ise basınc dağılımının düşük olduğu ortaya konulmuştur.

Sulama yeknesaklığının ve basınç dağılımının izin verilen sınırlarının altında olmasının sonuçları lateral uzatma mesafelerine uyulmadığına, ana boru ve manifold boru çaplarının uygun seçilmediğine ve sistem tertiplenmesinin de eğim göz ardı edilerek yapıldığı sonuçlarına bağlanabilir. Damla sulama sistemlerinin hidrolik temel prensipler dikkate alınarak projelendirilmesi son derece önemlidir. İyi projelendirilmiş bir damla sulama sisteminde sulama yeknesaklığına bağlı yeknesaklık katsayısının (Cu) %95'in üzerinde olması ve damlatıcı basınç farklılıklarının ise %20'den fazla olmaması sistem performansı açısından son derece önemlidir. Hidrolik prensipler dikkate alınmadan yapılan uygulamaların yetiştirilen bitkilere üniform bir su dağılımı sağlamayacak ve bununla birlikte sulama sistemi ile iletilen ilaç ve gübrelerinde bitkilere homojen dağılımına imkân tanımayacaktır. Günümüzde basınçlı sulama sistemlerinin planlanması ve projelendirilmesinde uzman olmayan kişilerce yapılan uygulamaların giderek arttığı görülmektedir. Tamamıyla malzeme satmaya ve bunun üzerinden kazanç sağlamaya yönelik yapılan yaklaşımlar mühendislik projelendirme ölçütlerinden uzak yapılan sistem dizaynlarına neden olmakta buda tarımsal ürün veriminde ilerleyen aşamalarda düşüşlerin gözlenmesine neden olmaktadır. Mevcut damla sulama sistemi kullanan işletmelerin sulama sistemlerinde gerekli ölçüm ve kontrollerini yaparak homojen bir su dağılımının sağlanması yoluna gitmeleri tarımsal ürün artışında önemli katkılar sağlayacaktır. Elde edilen ölçüm değerlerinin Coğrafi Bilgi Teknolojileri (CBS) yardımıyla da mekansal olarak haritalandırılması ve debi, basınç dağılımlarının hangi lokal noktalarda homojen bir şekilde sağlanmadığı sorularının da görsel olarak ortaya konulması sistem performansının arttırmada yapılacak lokal müdahalelere çözüm üretecek ve doğru kararların uygulanmasına imkan tanıyacaktır. CBS teknolojilerinin her alanda kullanılabilirliği ve özellikle damla sulama sistemlerinin performanslarının belirlenmesinde sorunlara çözüm üretme aşamasında katkılar sağlamayacaktır. Bu çalışma ortaya konulan mekansal haritaların sonuçları ile mevcut işletmede olan bir damla sulama sisteminde debi ve basınç dağılımları ortaya konulmuş olup bu ve buna benzer çalışmalarda bu teknolojik mekansal harita bazlı yaklaşımlardan da faydalanılma olanaklarına örnek teşkil edecektir.

KAYNAKLAR

- [1] <http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklaris> (Erişim tarihi: Ağustos 2015)
- [2] Yazar, A., Sezen, M., Gençel B., Şengül, H., Özekici, B., Ülger, A.C. "Harran Ovasında Düşük Basınçlı Lepa Ve Damla Sulama Sistemleriyle Pamuk Ve Mısır Bitkilerinin Sulanma İlkelerinin Oluşturulması" Proje No: Togtag-1856. Tübitak s:71, 2002
- [3] Kodal, S., "Su Kaynaklarının Geliştirilmesi", 66-79, Kültür Tekniğe Giriş, A.Balaban (Der), A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1402, s.230, 1995
- [4] Demir, V., "Türkiye'de Kullanımı Yaygın Olan Damla Sulama Boruları ve Damlatıcıların İşletme Karakteristikleri Üzerine Bir Araştırma". Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bornova-İzmir. 1991
- [5] Wu, V.P., Gitlin., H.M., "Drip Irrigation Design Based on Uniformity" Transactions of the ASAE, 17(3), 429-432, 1974
- [6] Letey, J., Dinar, A., Woodring, C., Oster, D.J., "An Economic Analysis of Irrigation System. Irrigation Science", 11, 37-43, 1990
- [7] Mized, N., Kruse, G.E., "Emitter Discharge Evaluation of Subsurface Trickle Irrigation Systems. Transactions of the ASAE" (July-August), 32, No.4, 1223-1228, 1989
- [8] Farouk, H.A., "Evaluation of Emission Uniformity for Microirrigation. Irrigation and Soils Consultant with Agro Industrial Management", Fresno, California. Part of Microirrigation Maintenance Program, AIM, U.S.A, 1998.
- [9] Tüzel, İ.H., "Damla Sulama Sistemlerinde Sulama Yeknesaklığının Değerlendirilmesi" E.Ü. Ziraat Fak.Dergisi, 30, (1-2),119-126, İzmir, 1993.
- [10] Yıldırım, O., Korukçu, A., "Damla Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi" Ankara Ün. Ziraat Fak. Yayınları. Ankara, 1999.
- [11] Nir, D., "Drip Irrigation. CRC, Handbook of Irrigation Technology" (1) : 247-298, Editor; Herman J.Finkel, Boca Raton, Florida, 1982.
- [12] Deutsch, C. V. and Journal, A.G. "Geostatistical Software Library And User's Guide", Oxford University Press, Inc., New York, USA, 1992.
- [13] Başkan, O. "Gölbaşı yöresi topraklarının mühendislik, fiziksel özellik ilişkilerinde jeostatistik uygulaması", Doktora Tezi, AÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2004